

PRESEPIO

AMBITO ROMANO

INVENTARIO: 201

MATERIA / TECNICA: olio su marmo paesino

SCHEDA

La formella, realizzata con la tecnica dell'olio sulla pietra, viene citata per la prima volta nell'inventario del 1693 come "un quadretto con il Presepio dipinto sopra Pietra con cornice di ebbano profilata di bianco del n... incerto" (Inv. 1693, n. 82) con attribuzione già incerta, mentre scomparirà negli inventari successivi per riapparire solo nel manoscritto del Piancastelli che la confonde con un altro dipinto (1891, p. 296).

La pietra usata, quasi esclusivamente proveniente dalla Toscana, viene chiamata paesina in quanto spesso vi si riconoscono edifici, rupi o paesaggi desertici, ed è costituita principalmente da calcare e argilla; in virtù della sua natura, si rende in grado di caratterizzare l'opera creando un vero palcoscenico 'naturale', tanto che queste pietre dipinte venivano ricordate negli inventari medicei come "fatti dalla natura e aiutati con il pennello".

Tra i meandri rocciosi l'artista inscena un presepio con la Vergine e il Bambino affiancati dal bue e dall'asinello, mentre Giuseppe è in piedi e accoglie i viandanti.

I nomi avvicinati alla formella sono stati quelli di Joachim Patinier (Venturi 1893, p. 122; cfr. van Puyvelde 1950, p. 84), Antonio Tempesta e, più di recente, quello di Jacques Stella (Hermann Fiore 2006, p. 70): quest'ultimo, soprattutto durante il soggiorno romano, si era distinto nella pittura su pietra paesina e sembra essere il più convincente dei tre. In precedenza, sia Longhi che Della Pergola si astenevano da una precisa attribuzione a causa della condizione del dipinto piuttosto "guasto e malcerto" (Longhi 1928, p. 343) che rendeva difficile "uscire dall'anonimato della scuola romana" (Della Pergola 1959, p. 97).

Gabriele De Melis

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 122.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane, I: La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 343.
- L. Van Puyvelde, *La peinture flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 84.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese, II*, Roma 1959, pp. 97-98.
- *Opere in mosaico, intarsi e pietra paesina*, a cura di S. Staccioli, Roma 1971, p. 28, n. 14.
- K. Herrmann Fiore, *Roma scopre un tesoro: dalla pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più*

NATIVITY

ROMAN SCHOOL

INVENTORY: 201

MEDIUM: Oil on Paesina stone

COMMENTARY

The panel, executed with an oil-on-stone technique, was first mentioned in the inventory of 1693 as a 'small picture with the Nativity painted on Stone with ebony frame bordered with white of uncertain n...' (Inv. 1693, no. 82), its attribution thus already uncertain, while it disappeared in later inventories only to resurface in the Piancastelli's catalogue, where it was confused with another painting (1891, p. 296).

The stone used, almost exclusively from Tuscany, is called Paesina because buildings, cliffs or desert-like landscapes can often be visualised in it, and it consists mainly of limestone and clay; its very nature makes it able to create a true 'natural' setting for the work, so much so that these painted stones were mentioned in the Medici inventories as 'made by nature and aided by the paintbrush'.

The artist depicts a nativity scene in rocky terrain with the Virgin and Child accompanied by an ox and donkey, while Joseph stands and welcomes the travellers.

The names suggested for the panel include Joachim Patinier (Venturi 1893, p. 122; van Puyvelde 1950, p. 84), Antonio Tempesta and, more recently, Jacques Stella (Hermann Fiore 2006, p. 70). Stella distinguished himself in the painting of Paesina stone, in particular during his stay in Rome, and seems to be the most convincing candidate of the three. Previously, both Longhi and Della Pergola had failed to suggest a precise attribution due to the painting's rather 'damaged and shabby' condition (Longhi 1928, p. 343) which made it difficult to 'distance it from the anonymity of the Roman school' (Della Pergola 1959, p. 97).

Gabriele De Melis

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 122.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane, I: La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 343.
- L. Van Puyvelde, *La peinture flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 84.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese, II*, Roma 1959, pp. 97-98.
- *Opere in mosaico, intarsi e pietra paesina*, a cura di S. Staccioli, Roma 1971, p. 28, n. 14.
- K. Herrmann Fiore, *Roma scopre un tesoro: dalla pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 70.

